

PSIXOLOGIYADA IJTIMOYIY ROL TUSHUNCHASI VA UNING SHAXS RIVOJIDAGI O'RNI

Temirov Mirjalol Husanboy o'g'li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti (KIUT)

Ijtimoiy psixologiya yo'nalishi magistratura talabasi

Email; temirovmirjalol318@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19452716>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil

Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil

Nashr qilindi: 7-aprel 2026 yil

KEY WORDS

Ijtimoiy rol, T. Shibusani, rol mojarosi, ijtimoiy-demografik rollar, intrapersonal, ijtimoiy rolni aniqlash.

ABSTRACT

Ijtimoiy rollar shaxsning ijtimoiy maqomi, kasbiy mansubligi yoki amalga oshirayotgan faoliyat turi bilan uzviy bog'liqdir. Ushbu rollar shaxsning individual xususiyatlaridan qat'i nazar, mazkur rolga xos bo'lgan huquq va majburiyatlar tizimi asosida shakllangan standartlashtirilgan xulq-atvor namunalarini ifodalaydi. Ijtimoiy-demografik rollarga er, xotin, o'g'il, qiz kabi oilaviy va jinsiy-maqomiy rollar kiradi. Shaxslararo rollar esa emotsional-psixologik omillar ta'sirida yuzaga keladigan va shaxslararo munosabatlar jarayonida namoyon bo'ladigan liderlik, xafa bo'lish, arazlash, xursandlik kabi rollarni o'z ichiga oladi. Namoyon bo'lish darajasiga ko'ra ijtimoiy rollar faol va yashirin rollarga ajratiladi.

KIRISH: Ijtimoiy rol tushunchasi shaxsning jamiyatdagi mavqei hamda ijtimoiy munosabatlar tizimida egallagan o'rniga mos ravishda shakllanadigan xulq-atvor, faoliyat va munosabatlar majmuasini ifodalaydi. U shaxsning ijtimoiy funksiyasini belgilab, jamiyat yoki muayyan ijtimoiy guruh tomonidan qabul qilingan me'yor va qadriyatlarga muvofiq ravishda o'zini tutish usullarini aks ettiradi. Ijtimoiy rol shaxs tomonidan ixtiyoriy yoki majburiy tarzda qabul qilinib, ijtimoiy jihatdan ma'qullangan huquq va majburiyatlar tizimi asosida amalga oshiriladi. Amerikalik ijtimoiy psixolog T. Shibusani ijtimoiy rollar nazariyasiga muhim hissa qo'shib, "shartli rol" tushunchasini ilmiy muomalaga kiritgan. U ijtimoiy va an'anaviy rollarni farqlashga harakat qilgan bo'lsa-da, mazkur farqlash yetarlicha qat'iy va aniq mezonlar asosida amalga oshirilmagan. T. Shibusani talqiniga ko'ra, shartli rol subyektning birgalikdagi faoliyat jarayonida egallagan pozitsiyasi aniqlangan holatda, muayyan vaziyatda undan kutiladigan va talab etiladigan xatti-harakatlarning barqaror namunasini ifodalaydi. Ushbu yondashuv an'anaviy rol tushunchasining, muayyan farqlarni hisobga olmaganda, ijtimoiy rolga yaqin ekanligini ko'rsatadi.

Shuningdek, T. Shibusani ijtimoiy rollarni faqat xulq-atvor standarti sifatida emas, balki o'zaro huquq va majburiyatlar tizimini o'z ichiga olgan algoritmik model sifatida talqin qiladi. Uning fikricha, burch tushunchasi shaxsning o'zi bajarayotgan rolga asoslanib, o'zini majbur his etishi hamda atrofda gilarining undan ma'lum bir xatti-harakatlarni kutishi bilan belgilanadi. Shu bilan birga, rol namunasi va real xulq-atvorni bir-biridan mutlaqo ajratib

bo'lmaydi, chunki aynan xatti-harakatlar ijtimoiy rolning adekvat yoki noto'g'ri amalga oshirilganligini baholash mezonini sifatida namoyon bo'ladi.

Boshqa bir amerikalik psixolog T. Parsons ijtimoiy rol tushunchasini shaxsning muayyan rolli sheriklar bilan ijtimoiy o'zaro munosabatlar jarayonida me'yoriy jihatdan tartibga solinadigan va tizimli tarzda tashkil etilgan ishtiroki sifatida talqin qiladi. Uning fikricha, har bir ijtimoiy rol bir qator asosiy xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Jumladan, emotsionallik darajasi bo'lib, turli rollar hissiy holatlarning turlicha namoyon bo'lishini talab etadi; rolning egallash usuli — ayrim rollar shaxsga tayinlanadi, boshqalari esa mehnat va tajriba orqali qo'lga kiritiladi; rollarning tuzilish darajasi — ba'zi rollar qat'iy shakllangan va aniq chegaralangan bo'lsa, boshqalari nisbatan noaniq va moslashuvchidir; rasmiylashuv darajasi — ayrim rollar qat'iy belgilangan me'yor va algoritmlar asosida amalga oshirilsa, boshqalari ijodiy va spontan tarzda namoyon bo'ladi; shuningdek, motivatsiya omili bo'lib, u rolning bajarish jarayonida qondiriladigan shaxsiy ehtiyojlar tizimini o'z ichiga oladi. Ijtimoiy rollar ularning jamiyatdagi ahamiyatiga ko'ra farqlanadi va obyektiv tarzda shaxsning ijtimoiy mavqeiga bog'liq holda belgilanadi. Bunda individual xususiyatlar ushbu mavqeni egallagan shaxs tomonidan rolning bajarilishiga ta'sir ko'rsatadi.

Ijtimoiy rolning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi qabul qilingan ijtimoiy me'yorlar hamda atrof-dagilarning kutishlariga mos kelishini talab etadi. Shu bilan birga, rolning kutish va rol ijrosi o'rtasida har doim ham to'liq moslik kuzatilmaydi. Rol ijrosining sifati ko'plab omillarga, ayniqsa uning shaxsning ehtiyojlari va manfaatlariga qanchalik mos kelishiga bog'liqdir. Agar shaxs jamiyat yoki guruh kutgan rollarni bajarmasa, ijtimoiy ziddiyat yuzaga keladi va unga nisbatan ijtimoiy hamda guruh sanksiyalari qo'llanilishi mumkin. Shaxs bir vaqtning o'zida bir nechta ijtimoiy rollarni bajarishi sababli rollar o'rtasida ziddiyatlar, ya'ni rol mojarolari vujudga kelishi ehtimoli mavjud. Masalan, o'smirdan ota-ona va tengdoshlar tomonidan turlicha xulq-atvor kutiladi, bu esa "farzand" va "do'st" rollari o'rtasida muvofiqlikning buzilishiga olib kelishi mumkin. Rol mojarosi subyekt a'zo bo'lgan turli ijtimoiy guruhlar tomonidan qo'yiladigan rol talablarining noaniqligi yoki bir-biriga zidligi natijasida yuzaga keladi. Ilmiy adabiyotlarda rol mojarosining bir necha turlari ajratiladi: intrapersonal mojaro — shaxsning turli rollarida unga nisbatan qarama-qarshi talablar qo'yilishi natijasida yuzaga keladi; rol ichidagi mojaro — bir rol doirasida turli subyektlarning talablarining nomuvofiqligi bilan bog'liq; shaxsiy-rol mojarosi — shaxsning o'zi haqidagi tasavvurlari bilan rol funksiyalari o'rtasidagi tafovut natijasida vujudga keladi; innovatsion mojaro esa avval shakllangan qadriyatlar tizimi bilan yangi ijtimoiy vaziyat talablarining mos kelmasligi bilan izohlanadi. Har bir shaxs muayyan rolning qanday bajarishi haqida o'ziga xos tasavvurga ega bo'ladi. Rollarning shaxs hayotidagi ahamiyati turlicha bo'lib, shaxsning rol tuzilishi uyg'un yoki ziddiyatli holatda shakllanishi mumkin. Shaxsning ichki dunyosi — qadriyatlari, munosabatlari va ehtiyojlari — ayrim rollarni qo'llab-quvvatlashi, boshqalarini esa cheklashi mumkin. Rol kutishlari tasodifiy emas, balki ijtimoiy va institutsional tizimlar talablaridan kelib chiqadi. Ijtimoiy rollar kutishlar va namoyon bo'lishiga ko'ra bir necha ko'rinishga ega: vakil qilingan rollar — jamiyat yoki guruh tomonidan shakllantirilgan kutishlar majmui; subyektiv rollar — shaxsning o'z maqomi bilan bog'liq holda boshqalardan kutadigan xatti-harakatlari; bajarilayotgan rollar — shaxsning real ijtimoiy munosabatlar jarayonida kuzatiladigan xulq-atvori. Ijtimoiy rolning normativ tuzilmasi esa xulq-atvor tavsiflari, rol talablariga oid ko'rsatmalar, rol ijrosini baholash mezonlari hamda me'yorlarning buzilishi uchun qo'llaniladigan sanksiyalarni o'z ichiga oladi. Shaxs murakkab ijtimoiy tizim bo'lganligi sababli, uni ijtimoiy rollar va individual xususiyatlarning o'zaro uyg'unligi sifatida talqin qilish mumkin. Amaliy psixologiya tajribasi shuni ko'rsatadiki, agar shaxs obyektiv ahamiyatga ega bo'lgan ijtimoiy rolning qabul qilmasa, u holda mazkur rol doirasida ichki va tashqi ziddiyatlar yuzaga keladi. Ijtimoiylashuv jarayonida esa shaxs turli ijtimoiy rollarni egallab boradi.

XULOSA: Ijtimoiy rollarga moslashish jarayoni shaxs uchun muayyan darajada bosimni yuzaga keltiradi. Ijtimoiy rollar jamiyatda ijtimoiy ta'sir va muvofiqlikni ta'minlovchi muhim mexanizm hisoblanadi. Aksariyat hollarda insonlar bajaradigan rollariga mos ravishda harakat qiladi, boshqalarning kutishlarini inobatga oladi hamda rolni muvaffaqiyatli ijro etganida ijtimoiy ma'qullashga, talablar buzilganda esa norozilik va sanksiyalarga duch keladi. Shu bois ijtimoiy rollar shaxs xulq-atvori va jamiyat barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Гидденс Э. Социология. — М.: URSS, 2002. — 736 с.
2. Майерс Д. Социальная психология. — М.: Аллель, 2000. — 704 с.
3. Майерс Д. Изучаем социальную психологию. — М., 2009. — 416 с.
4. Каримова В. Ижтимоий психология ва амалиёт. — Т.: Фан ва технология, 2009. — 280 б.
5. Каримова В., Хайитов О. Шахсинг ижтимоийлашув масалалари. — Т., 2007. — 192 б.
6. Шибутани Т. Society and Personality: An Interactionist Approach. — Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1961. — 580 p.
7. Парсонс Т. The Social System. — New York: Free Press, 1951. — 575 p.
8. Андреева Г. М. Социальная психология. — М.: Аспект Пресс, 2010. — 363 с.
9. Кон И. С. Социология личности. — М.: Политиздат, 1984. — 383 с.
10. Мудрик А. В. Социализация личности. — М.: Академия, 2004. — 304 с.
11. Немов Р. С. Психология: учеб. пособие. — М.: ВЛАДОС, 2003. — 640 с.
12. Studfile.net. Социальные роли и ролевые конфликты [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://studfile.net/preview/5357107/page:10/> (дата обращения: __).